

Stabilité et inversibilité des invariants issus des moments complexes

Mohamed Amine MEZGHICH, Chaima DHAOUADI et Faouzi GHORBEL

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.
Tél : int + 216 600 444, Fax : int + 216 600 449
{amine.mezghich,chaima.dhaouadi,faouzi.ghorbel}@ensi.uma.tn}

Résumé La vision par ordinateur est un terme plus général qui englobe la collecte, le traitement et les méthodes d'analyse de données. Afin d'aboutir à une reconnaissance pertinente, nous devons chercher des descripteurs de forme invariants, stables et complets.

Le présent travail consiste à illustrer une étude comparative sur un ensemble de descripteurs issus des moments complexes en vue de la reconnaissance de formes et de l'inversibilité.

Mots clés Descripteurs de forme, moments complexes, reconstruction, les invariants des moments

Abstract Computer vision is a broader term that encompasses data collection, processing, and analysis methods. In order to achieve a relevant recognition, we have to look for invariant, stable and complete shape descriptors. The present work consists in illustrating a comparative study on a set of descriptors resulting from complex moments for shape recognition and reversibility.

Key words Shape descriptors, complex moments, reconstruction, moment's invariants

1 Introduction

Les moments géométriques et complexes sont l'un des outils les plus populaires pour créer des descripteurs d'objets pour la reconnaissance de formes, l'identification de cibles et l'analyse de scènes. Cependant, il est bien connu que la redondance des informations peut être utile, en particulier lorsque les images sont bruitées. Selon F. Ghorbel et S. Derrode[2], les propriétés les plus importantes que ces descripteurs

doivent vérifier sont (i) l'invariance à certaines transformations géométriques (translation, rotation, mise à l'échelle, étirement, etc.), (ii) la stabilité au bruit, au flou et à la non-bruit. et (iii) la complétude, c'est-à-dire la reconstruction de l'image à partir des descripteurs.

A l'issue de cet article, nous présenterons une description détaillée pour calculer les invariants extraits des moments complexes.

2 Un ensemble complet et stable d'invariants issus des moments complexes

On définit les moments complexes d'une fonction intégrable par la formule suivante :

$$c_{pq} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x + iy)^p (x - iy)^q f(x, y) dx dy \quad (1)$$

Avec $p, q \in \mathbb{N}$,

A partir de l'équation des moments complexes en coordonnées polaires, Flusser (2002) [1] et Flusser and Suk (2003) [4] ont introduit un ensemble complet et invariant à la rotation donné par :

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, \quad \Phi_f(p, q) = c_f(p_0 - 1, p_0)^{p-q} c_f(p, q) \quad (2)$$

où $p_0 > 0$ est un indice arbitraire et $c_f(p_0 - 1, p_0)$ agit comme un facteur de normalisation pour rendre les moments complexes invariants par rapport à la rotation.

Un ensemble complet et indépendant à la rotation et au facteur d'échelle a est proposé par Ghorbel et al. en (2006) [3] donné par :

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, \quad I_f(p, q) = \Gamma_f^{-(p+q+2)} e^{-i(p-q)\Theta_f} c_f(p, q), \quad (3)$$

avec $\Theta_f = \arg(c_f(1, 0))$ et $\Gamma_f = \sqrt{c_f(0, 0)}$

La formule de complétude peut être obtenu comme suit :

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, \quad c_f(p, q) = \Gamma_f^{p+q+2} e^{i(p-q)\Theta_f} I_f(p, q) \quad (4)$$

3 Étude de l'invariance et de la robustesse

Nous allons procéder à l'application de plusieurs transformations sur l'image de Lena afin de montrer la stabilité de ces invariants. La comparaison est effectuée en fonction de l'erreur relative entre le vecteur invariant I_1 de l'image originale et le vecteur invariant I_2 de l'image transformée, l'expression est donnée par

$$E_{I_1, I_2}(k) = \left| \frac{I_1(k) - I_2(k)}{I_1(k)} \right| \quad (5)$$

3.1 Invariance par rapport à la rotation

Pour vérifier l'invariance par rapport à la rotation, nous avons procédé comme suit : Nous avons effectué des rotations respectives sur l'image de Lena 30°, 60°, 90° et 180° illustrés dans la figure 1.

Figure 1. Les rotations effectuées sur l'image originale

Le graphe 2 combine quatre courbes. Chaque courbe décrit l'erreur relative entre l'image pivotée et l'image originale. Nous remarquons que plus l'angle de rotation est grand plus l'erreur relative admet une valeur plus grande. Les courbes conservent la même monotonie à chaque rotation.

Figure 2. L'évolution de l'erreur relative par rapport à la rotation

3.2 Invariance par rapport au facteur d'échelle

Afin de tester l'invariance par rapport au facteur d'échelle, nous devons modifier plusieurs fois le facteur d'échelle de la même image et calculer à chaque fois les invariants complexes de l'image obtenue. Les transformations que nous allons faire sont figurées dans l'illustration 3

Figure 3. Les facteurs d'échelle effectués sur l'image originale de Lena

Les résultats illustrés dans la figure 4 sont relatifs à l'expérience de la variation de facteur d'échelle de l'image de Lena de taille 200x200 pixel. Nous avons quatre courbes, Chaque courbe décrit l'erreur relatif des invariants de Ghorbel de l'image

Figure 4. L'évolution de l'erreur relative par rapport au facteur d'échelle

originale avec l'image modifiée. Nous remarquons que ces courbes ont le même aspect de monotonie.

3.3 Robustesse au bruit

Pour mettre à l'épreuve la solidité de la famille des invariants face au bruit, nous avons ajouté du bruit blanc Gaussien à l'image de Lena avec une moyenne $\mu = 0$ et une variance $\sigma^2 = 13, 20, 28$ et 34 comme le montre la figure 5.

Les résultats présentés dans la figure 6 se réfèrent à l'expérience de l'ajout du bruit gaussien de l'image de Lena de taille 200×200 pixels. Il y a 4 courbes. Chaque courbe représente l'erreur relative des invariants de Ghorbel des images originales et modifiées. On voit que ces courbes partagent le même aspect de monotonie.

Figure 5. les images obtenues suite à l'ajout du bruit Gaussien de valeur de variance respectives $\sigma^2 = 13, 20, 28$ et 34

4 Étude de la stabilité

4.1 Stabilité par rapport à la rotation

Nous avons illustré la stabilité de l'ensemble de Ghorbel et al. par rapport à la rotation en les comparant avec les invariants de Hu et ceux de Flusser. Nous obtenons le résultat illustré dans la figure 7.

4.2 Stabilité par rapport à la variation du facteur d'échelle

Nous avons évalué la stabilité de l'ensemble des invariants de Ghorbel et al. face au variation du facteur d'échelle en le comparant aux invariants de Hu et de Flusser. Les résultats obtenus sont présentés dans le graphique 8.

4.3 Stabilité par rapport au bruit

Cette section met en évidence la stabilité de l'ensemble de descripteurs de Ghorbel et al. à l'ajout de bruit en le comparant aux invariants de Hu et de Flusser. Les résultats sont illustrés dans la figure 9 mettent en évidence la capacité de cet ensemble à maintenir sa stabilité malgré la présence du bruit.

Figure 6. L'évolution de l'erreur relative par rapport au bruit

5 Inversibilité des descripteurs invariants proposés

Dans cette section, nous présentons comment reconstruire l'image à partir de la famille de descripteurs invariants proposées en se servant de la relation entre la DFT et les moments complexes. Ce résultat prouve qu'il est ainsi possible de reconstruire l'image originale à partir d'une famille de moments non orthogonaux.

Relation entre la DFT et les moments complexes La DFT $F(u, v)$ d'une image peut être exprimée en termes de ses moments complexes selon la formule suivante :

$$F(u, v) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-i\pi)^p}{p!} \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \left(\frac{u + iv}{N} \right)^{p-k} \left(\frac{u - iv}{M} \right)^k c_f(k, p - k). \quad (6)$$

Figure 7. Comparaison des invariants (a) rotation de 30°; (b) rotation 60°; (c) rotation de 90°; (d) rotation de 180°

Lorsqu'on applique la formule de calcul de la fonction DFT sur une image $f(x, y)$ en fonction des moments complexes ci-dessous pour un ordre donné N_{max} :

$$F_{N_{max}}(u, v) = \sum_{p=0}^{N_{max}} \frac{(-i\pi)^p}{p!} \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \left(\frac{u+iv}{N}\right)^{p-k} \left(\frac{u-iv}{M}\right)^k c_f(k, p-k) \quad (7)$$

En remplaçant la valeur de $c_f(k, p-k)$ par l'équation (4), on obtient :

$$F_{N_{max}}(u, v) = \sum_{p=0}^{N_{max}} \frac{(-i\pi)^p}{p!} \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \left(\frac{u+iv}{N}\right)^{p-k} \left(\frac{u-iv}{M}\right)^k \Gamma_f^{p+2} e^{i(2k-p)\Theta_f} I_f(k, p-k) \quad (8)$$

avec $\Theta_f = \arg(c_f(1, 0))$ et $\Gamma_f = \sqrt{c_f(0, 0)}$

Figure 8. Comparaison des invariants avec (a) un retrississement de 0,85; (b) retrississement de 0,9; (d) agarandissement de 1,1; (c) agarandissement de 1,25

6 Conclusion

Nous avons présenté dans cet article une étude de la stabilité des invariants de Ghorbel et al. issus des moments complexes par rapport aux transformations rigides ainsi qu'au bruit Gaussien. Aussi nous avons proposé la solution pour reconstruire l'image à partir de cette famille de descripteurs en se basant sur la relation avec la DFT de l'image.

References

1. Jan Flusser. On the inverse problem of rotation moment invariants. *Pattern Recognition*, 35(12):3015–3017, 2002.
2. Faouzi Ghorbel, Stéphane Derrode, Sami Dhabbi, Rim Mezhoud, et al. Reconstructing with geometric moments. In *Proc. int. conf. on machine intelligence: Acidca-icmi*, pages 5–7, 2005.

Figure 9. Comparaison des invariants avec une image bruitée de variance de : (a) $\sigma^2 = 13$; (b) $\sigma^2 = 20$; (d) $\sigma^2 = 28$; (c) $\sigma^2 = 34$

3. Faouzi Ghorbel, Stéphane Derrode, Rim Mezhoud, Tarek Bannour, and Sami Dhahbi. Image reconstruction from a complete set of similarity invariants extracted from complex moments. *Pattern recognition letters*, 27(12):1361–1369, 2006.
4. Tomáš Suk and Jan Flusser. Combined blur and affine moment invariants and their use in pattern recognition. *Pattern Recognition*, 36(12):2895–2907, 2003.